

¡Hola, soy
Cheloni!

Guía N° 7

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy vamos a ordenar los datos, observaciones y muestras que tomamos en la playa para presentárselos a estudiantes de otros países.

¿Recuerdan que hace un tiempo dibujamos nuestra playa según lo que recordábamos de ella?

Ahora que recién regresamos de la playa no sé si volvería a dibujar lo mismo... la última vez encontré muchas cosas en las que nunca me había fijado. ¿Hacemos un nuevo dibujo?

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

- En el espacio para el **Dibujo 1** haz un dibujo de la playa que has visitado.
- Destaca en el dibujo todo lo que ahí haya.
- Marca con un círculo en tu dibujo lo que más te gusta de la playa.
- Marca con un rectángulo en tu dibujo lo que menos te gusta de la playa.

Dibujo 1

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

Ya sé!! Hagamos un muestrario, algo donde peguemos todo lo que hemos encontrado

ACTIVIDAD 2

Construimos un muestrario

- Dividan la clase en grupos. Cada un@ deberá buscar sus muestras utilizando las etiquetas con su nombre.
- Compartan con l@s compañer@s de su grupo los objetos encontrados.
- Consigan para cada grupo un trozo de cartón o de madera donde serán pegadas las cosas encontradas en la playa.
- Clasifiquen los elementos que hayan recolectado en la playa de acuerdo a su naturaleza o material.
- Peguen estos elementos en el cartón o madera y pónganles un nombre para identificar cuál es el material.
- Tú o tu profesor/a tomen una fotografía del muestrario.

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

ACTIVIDAD 3

Resumimos nuestros datos

Para esta actividad necesitarás la guía N°6 en la que fuimos a la playa. Allí respondiste unas preguntas que te ayudarán a completar esta actividad. ¿Preparad@?

- Con los datos recopilados en la guía N°6, trata de rellenar la tabla de la siguiente página: **Tabla 1**. Esta tabla será una buena forma de resumir tus datos y que tu profesor o profesora nos los haga llegar.
- En la primera columna debe aparecer el nombre de lo que viste en cada observación, en la segunda columna la cantidad que contaste, y por último puedes hacer una pequeña descripción de lo observado para que entendamos mejor las observaciones sobre tu playa. Fíjate en el ejemplo:

Nombre	Cantidad	Descripción
Aves	3	1 gaviota 2 pelícanos
crustáceos	3	2 pulgas de mar y 1 jaiba

- Las filas vacías son para que pongas todo aquello que te llamó la atención y que no aparecía en las preguntas. En el ejemplo anterior, “crustáceos”.

Tabla 1

¿Qué viste?	Cantidad	Descripción			
2º Observación: hacia tierra					
Edificios					
Árboles					
Otros					
3º Observación: Al detalle					
Crustáceos (cangrejos)		Restos de madera		Lugares donde comer y beber	
Moluscos (conchas)		Equinodermos		Basureros	
Algas		Vendedores ambulantes		Pescadores de orilla	
Basura		Torres de vigilancia		Muelle pesquero	
Redes y boyas		Escuelas de buceo		Otros	
Aves marinas		Turistas		Otros	
Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros	

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

ACTIVIDAD 4

Una descripción general...

Ahora vamos a preparar la información a la que tendrán acceso los estudiantes de otros países. ¿Recuerdan que hicieron fotografías en su salida a la playa?

- En la “**Hoja de descripción**” tendrán que describir en unas pocas líneas cómo es su playa.
- Con las fotografías que nos envíen de su playa completaremos sus descripciones para subirlas a la página web de ReCiBa y otros estudiantes las puedan leer.

¡Muy bien! Ahora será mucho más fácil recibir toda la información que recopilaron durante su salida a la playa. ¿Qué creen que ocurrirá cuando comparemos las playas de los distintos países que forman parte de ReCiBa?

